

Alessandro A. Negroni
presidente

Al Sindaco di Milano
Dott. Giuseppe Sala

Oggetto: strutture covid-19 di tipo detentivo per minori - richiesta informazioni - consenso informato - richiesta rilascio dei minori ristretti

Egregio Dott. Giuseppe Sala

Le scrivo, nella mia qualità di presidente dell'Associazione radicale Diritti alla follia, per chiedere cortesemente informazioni circa le strutture di tipo detentivo per minori attivate con il contributo del Comune di Milano sul territorio cittadino di cui ho appreso da un servizio giornalistico della Rai regionale¹:

- 1) minori ristretti e genitori sono **tutti consenzienti** rispetto alla permanenza nella struttura?
- 2) è stato e viene all'uopo acquisito il **consenso informato** ai trattamenti sanitari cui i minori ristretti vengono sottoposti, ivi compresa la stessa "quarantena" ed eventuali "cure psicologiche" (vista la presenza di psicologi nella struttura)?
- 3) ad oggi sono state applicate **tecniche di contenzione** di qualche tipo (per es. contenzione manuale, meccanica e/o chimica) ai minori ristretti? E, in caso affermativo, per quali motivazioni, con quale frequenza e con quale procedura?
- 4) nel caso di eventuali minori non consenzienti, **quale soggetto e su quale base normativa e fattuale** decide di collocare il minore nelle strutture di cui in oggetto?
- 5) è garantita a familiari e amici la **possibilità di visitare i minori ristretti**, anche al fine di accertarne direttamente le condizioni psico-fisiche?

Con la presente vengo inoltre a segnalare l'opportunità che, fatti salvi casi eccezionali di assoluta impossibilità, i minori (con particolare riferimento ai non consenzienti) **vengano rilasciati dalle strutture** e con il consenso dei genitori possano permanere presso le proprie abitazioni e/o presso abitazioni di familiari ed amici, ricevendo a domicilio l'eventuale opportuna assistenza qualificata da parte di personale facente capo al Comune.

Milano, lì 22 dicembre 2020

Migliori saluti

Alessandro Negroni
firma autografa nell'originale

¹ Servizio giornalistico di cui nel testo che ho potuto visionare al seguente link: <https://www.lacordata.it/zumbimbi>